

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 4

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андijanского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андijanского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андijanского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kh.P. Kamilov, D.J.Kahharova, S.Sh.Sheralieva, N.I.Ubaydullaeva, A.Ye.Buriev TO THE ISSUE OF MALIGNANCY OF ORAL LEUKOPLAKIA.....	6
2. Kh.P. Kamilov, A.A. Kadirbaeva, Sh. N. Dadamukhamedov TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS – MODERN APPROACH.....	12
3. Soleeva Sitara Shaxobovna EFFECT OF ROSUVASTATIN AND ITS COMBINATION WITH FENOFIBRIC ACID ON PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN ELDERLY PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTION.....	17
4. Shodiev Ulmas Mustafоеvich THE LEVEL OF EXPRESSION OF CD3(2GV6) and CD20(L26) MARKERS IN THE CELLS OF URINARY BLADDER POLYPS AND PAPILLOMA TISSUES.....	25
5. X. A. Rashidova POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	31
6. Jo‘raev Nozim Shamsiddinovich, Sherali Qo‘zievich Hakimov SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE DIAPHYSAL FRACTURES OF THE CARPLES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS METHODS OF TREATMENT.....	36
7. Akilov Khabibulla Ataullevich, Ibadov Raufbek Ravshanovich LABORATORY FEATURES OF COVID-19 ASSOCIATED CARDIOVASCULAR SYNDROME.....	40
8. Latipova Sitara Bakhodirovna REVIEWING CLINICAL AND THERAPEUTIC STUDIES AND TREATMENTS OF ORAL MUCOSA AFTER CHEMOTHERAPY.....	49
9. Djumaev Akmal Ubaidullaevich, Eshbaev Erkin Abdukhaliimovich FEATURES OF HISTOCHEMICAL METHODS IN PATHOMORPHOLOGY OF CONGENITAL HEART DISEASES.....	53
10. Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Talipova Y.Sh., Abdukadirova N.M., Husanov A.A., Yuldashev N.P. CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREPARATION OF L-ARGININE AND LEVOCARNITINE IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS.....	59

X. A. Rashidova

Department of radiation diagnostics and therapy
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8198502>

ABSTRACT

Modern living conditions, dietary habits and physical inactivity have led to a significant increase in the prevalence of obesity, diabetes mellitus, dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver disease and these rates are steadily growing, which allows us to fully consider non-alcoholic fatty liver disease as one of the most important problems of the medical community in the 21st century. Modern ideas about the etiology, prevalence, pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease, its main forms, risk factors are outlined.

Keywords: Non – alcoholic fatty liver disease, clinic, laboratory parameters, ultrasound diagnostics.

Х.А.Рашидова

Кафедра лучевая диагностика и терапия
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ НЕАЛЬКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

АННОТАЦИЯ

Современные условия жизни, особенности питания и гиподинамия привели к значительному росту показателей распространенности ожирения, сахарного диабета, дислипидемии и неалкогольной жировой болезни печени, причем эти показатели неуклонно растут, что позволяет в полной мере считать неалкогольной жировой болезни печени одной из важнейших проблем медицинского сообщества в 21 веке. Изложены современные представления об этиологии, распространенность, патогенезе неалкогольной жировой болезни печени, ее основных формах, факторах риска.

Ключевые слова: неалкогольной жировой болезни печени, клиника, лабораторные показатели, ультразвуковая диагностика.

X. A. Rashidova

Nurli diagnostika va terapiya kafedrası
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

JIGARNING NOALKOGOLLI YOG'XASTALIGIDA KLINIK VA LABORATOR-INSTRUMENTAL TADQIQOTLAR O'TKAZISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Zamonaviy turmush sharoiti, ovqatlanish odatlari va kam harakatsizlik, semizlik, qandli diabet, dislipidemiya va jigarning noalkogolli yog' xastaligining sezilarli darajada oshishiga olib keldi va bu ko'rsatkichlar barqaror o'sib bormoqda, bu bizga jigarning noalkogolli yog' xastaligining XXI asrda tibbiyot hamjamiyatining eng dolzarb muammolaridan ekanligini ko'rsatadi. Jigarning noalkogolli yog' xastaligining etiologiyasi, tarqalishi, patogenezini, uning asosiy shakllari, xavf omillari haqidagi zamonaviy g'oyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jigarning noalkogolli yog' xastaligi, klinikasi, laborator ko'rsatkichlar, ultratovush tashxisi.

Introduction.

Every year there is a growing interest among researchers in the problem of early diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). It is largely due to a pronounced increase in the number of cases of NAFLD in the world [1]. The prevalence of NAFLD in the general population in the world ranges from 6.3–33.0% is detected in all age categories, but much more often in obese individuals (up to 62–93%). The diagnosis of NAFLD is verified by the accumulation of lipids in the form of triglycerides (TG) in an amount of more than 5–10% of the mass of hepatocytes or in the presence of more than 5% of liver cells containing lipid deposits [2]. There are many reasons that lead to NAFLD. Among them are metabolic, toxic, infectious, alimentary and cryptogenic. The importance of malnutrition and, above all, overeating, physical inactivity in the development of NAFLD has been substantiated by many researchers [6]. There have been reports that NAFLD is associated with diabetes mellitus and arterial hypertension. In this regard, early diagnosis of hepatitis of various etiologies and rehabilitation of this category of patients is one of the urgent problems of modern clinical medicine. Clinical and laboratory studies are one of the first diagnostic measures that determine the indications for other in-depth diagnostic studies. The standard, non-invasive and relatively inexpensive method for diagnosing changes in the liver parenchyma is ultrasound (ultrasound). The advantage of this method is simplicity, accessibility, sufficient information content in the study of diffuse and focal changes in the liver [4].

Target. To study the clinical, laboratory and echographic features of fatty hepatitis and their role in the detection and staging of NAFLD.

Materials and research methods. Clinical laboratory and ultrasound examinations were carried out in 120 patients with various stages of NAFLD. Indicators of the level of total cholesterol, ALT, AST, bilirubin, cholesterol and blood glucose were determined in the clinical laboratory of the Multidisciplinary Clinic of the Samara State Medical University No. 1, the data of which were reflected in the case histories during the inpatient treatment of patients. Among them were 55 men, 90 women aged 19 to 77 years. The control group consisted of 25 healthy individuals with a body mass index of 18-24.9.

The examination of all patients was carried out according to the standard protocol, which included the collection of complaints. When collecting an anamnesis, attention was paid to the possible presence of an alcohol factor or at present (the criterion for NAFLD is considered to be the consumption of less than 40 g of pure alcohol for men and less than 20 for women). During a general examination, the condition of the skin, their color, and the presence of pruritus were assessed. When palpating the abdomen, the presence or absence of pain was noted, the size of the liver and spleen was assessed.

All patients underwent an ultrasound examination of the abdominal organs in a greyscale mode. During ultrasound examination of the liver, respiratory mobility, dimensions according to the standard projection, echostructure, echogenicity and sound conductivity of the liver parenchyma were recorded. Next, the vascular architectonics, as well as the state of the biliary tract, were evaluated.

Results. In 51 (42.5%) patients out of 120, the body mass index was 30-34.9 (I degree obesity), in 36 (30%) patients 35-39.9 (II degree obesity), in 23 (19.1 %) patients 40 and more (III degree obesity). In this case, the results of the waist circumference of the abdomen are shown in table 1.

Table 1.

Abdominal waist circumference

Degrees of obesity	men	women
I degree	96 см	84 см
II degree	100 см	87 см
III degree	115 см	110 см

Note: the data of NAFLD patients are significant ($p < 0.05$).

As a result of the survey and examination, the following data were revealed in 120 patients: discomfort, heaviness in the right hypochondrium - 54 people (45%); nausea - 37 people (30.8%); reduced appetite - 46 people (38.3%); weakness, fatigue, decreased performance - 61 people (50.8%); yellowness of the color of the skin and visible mucous membranes - 19 people (15.8%); skin itching - 20 people (16.6%); 82 (68.3%) people systematically took fatty foods rich in cholesterol; immobility - 45 people (37.5%). Among the examined symptoms: heaviness in the right hypochondrium, fatigue were most pronounced in men, and in women, inactivity and weakness ($p < 0.05$).

In a laboratory examination in patients with fatty hepatitis, the average values were: ALT - 1.12 mmol / l, cholesterol - 6.49 mmol / l above the norm. (Table 2.)

Table 2.

Laboratory parameters in patients with NAFLD

Laboratory indicators	ALT mmol/l	AST mmol/l	Bilirubin mmol/l	Cholesterol mmol/l	Glucose mmol/l
Kontrol group (n-25)	0,60	0,32	14,84	5,82	6,4
I degree (n-55)	0,59	0,31	17,78	6,64	6,57
II degree (n-41)	2,17	1,09	16,59	6,17	6,44
III degree (n-24)	0,61	0,31	20,79	6,66	6,98

Note: the data of the control group and patients with NAFLD are significant ($p < 0.05$).

Fig.1 Ultrasonic greyscale mode: fatty hepatosis I degree

According to ultrasound data, the following signs of liver steatosis were noted: an increase in the size of the liver in 25 patients (20.8%), a decrease in sound conduction in 84 patients (70%),

deterioration in visualization of the branches of the portal and hepatic veins in 24 patients (20%), changes in gallbladder - chronic cholecystitis in 21 patients (17.5%), calculous cholecystitis in 26 patients (21.6%). Chronic pancreatitis was observed in 10 patients (8.33%).

According to the results of ultrasound in 55 patients, I degree of hepatosis (Fig. 1) was detected, in 41 patients II degree (Fig. 2) and in 24 patients III degree (Fig. 3) were detected. Thus, grayscale echography revealed the presence of fatty degeneration of the liver in 75% of patients.

Fig.1 Ultrasonic greyscale mode: fatty hepatosis II degree

Fig.1 Ultrasonic greyscale mode: fatty hepatosis III degree

Conclusion. Clinical and laboratory research indicates that an increase in the level of ALT and cholesterol is the first signal of the development of hepatosis. The use of gray scale ultrasound allows you to obtain important information about changes in the size, echogenicity of the liver parenchyma in NAFLD. At the same time, the low sensitivity of gray scale echography in hepatosis requires the use of technology that improves the quality and efficiency of NAFLD diagnostics. The emerging technology of elastography in various modifications - compression, point and two-dimensional shear wave dictate the need to accelerate their implementation in the clarifying diagnosis of NAFLD.

Gratitude. In preparing the article for the supervisor: prof. A. A. Fazylov.

References:

1. Bakulin I.G., Abatsieva M.P. Noninvasive methods in the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. *Mediko-sotsyl'naya ekspertiza i reabilitatsiya (Medical and Social Expert Evaluation and Rehabilitation, Russian Journal)*. 2017; 20 (2): 107–112. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.18821/1560-9537-2017-20-2-107-112>
2. Lazebnik L.B., Golovanova E.V., Turkina S.V., Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2021;1(1):4-52. (In Russ.) <https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52>
3. Selivërstov P.V. Non-alcoholic fatty liver disease: from theory to practice. *The Russian Archives of Internal Medicine*. 2015;(1):19-26. (In Russ.) <https://doi.org/10.20514/2226-6704-2015-0-1-19-26>
4. Stasenko M.E., Turkina S.V., Kosivsova M.A., Non-invasive diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease: simple "tools" are already in the hands of a practical doctor // *Bulletin of VolgGMU Issue 2 (70)*. 2019 c.134-139. (In Russ.) [https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-5210.19163/1994-9480-2019-2\(70\)-134-139](https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-5210.19163/1994-9480-2019-2(70)-134-139)
5. Younossi ZM, Blissett D, Blissett R, et al. The economic and clinical burden of nonalcoholic fatty liver disease in the United States and Europe // *Hepatology*. 2016;64(5):p.1577-1586. <https://doi.org/10.1002/hep.28785>
6. Golabi et al. Effectiveness of exercise in hepatic fat mobilization in nonalcoholic fatty liver disease: Systematic review. *World J Gastroenterol*. 2016; 22(27): p.6318-632 <https://doi.org/10.3748/wjg.v22.i27.6318>
7. Whitsett M, VanWagner LB. Physical activity as a treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review. *World J Hepatol*. 2015;7(16):p.2041-2052. <https://doi.org/10.4254/wjgh.v7.i16.2041>
8. Fazel Y, Koenig AB, Sayiner M, et al. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease // *Metabolism*. – 2016. - № 65. – p. 1017–1025. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2016.01.012>.
9. Kim N.H., Park J., Kim S.H., et al. Non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome and subclinical cardiovascular changes in the general population // *Heart*. – 2014. - №100. – p. 938–943. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2013-305099>.
10. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, Brunt EM, Cusi K, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association // *Hepatology*. – 2012. - № 55. – p. 2005–2023 <https://doi.org/10.1002/hep.25762>.
11. Sayiner M., Younossi Z.M. Identifying patients at risk from nonalcoholic fatty liver-related hepatocellular carcinomas // *Hepat. Oncol*. – 2016. - № 3 (2). – P. 101-103. <https://doi.org/10.2217/hep-2016-0002>
12. Liu Y.L., Patman G.L., Leathart J.B., et al. Carriage of the PNPLA3 rs738409 C >G polymorphism confers an increased risk of non- alcoholic fatty liver disease associated hepatocellular carcinoma // *J Hepatol*. – 2014. - № 6. – P. 75–81. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2014.02.030>.
13. Dyson J., Jaques B., Chattopadyhay D., Lochan R, et al. Hepatocellular cancer: the impact of obesity, type 2 diabetes and a multidisciplinary team // *J Hepatol*. – 2014. - № 60. – P. 110–117. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2013.08.011>.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000